

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Профессор
Ташкентского государственного транспортного
университета.

Туробов Миржахоншоҳ Болтаевич.
Юлдошев Жавохир Бекзод ўғли. Студент Ташкентского
государственного транспортного университета.

Аннотация. Техническая философия – это философия, воплощающая в себе принципы организации мира на технической дисциплинарной основе. Своеобразие философии техники, направленной на философское исследование технических знаний, отличает ее от общей теории техники и технологии. Философия техники – анализирует идеологические основы универсальных принципов существования и развития техники.

Ключевые слова: дисциплина, системный анализ, развитие, техника и природа, этическое, эстетическое, глобальное.

Annotation. Technical philosophy is a philosophy that embodies the principles of organizing the world on a technical disciplinary basis. The originality of the philosophy of technology, aimed at the philosophical study of technical knowledge, distinguishes it from the general theory of technology and technology. Philosophy of technology - analyzes the ideological foundations of the universal principles of the existence and development of technology.

Key words: discipline, system analysis, development, technology and nature, ethical, aesthetic, global.

С годами стали возникать современные проблемы технической философии. В 1970-е годы утверждение синергетической

направленности стало требовать междисциплинарного подхода к изучению технологии как многомерного явления. Среди них также использовались методологические, цивилизационные, историко-культурные парадигматические методы, в том числе анализ феномена техники движения в рамках социально-политических, антропологических, этико-эстетических и аксиологических исследований. В этот период потребность философского мышления в собственной среде и в своей деятельности реализовалась в создании инженерной техники. Разумеется, такие взгляды имеют приоритет в рациональном использовании технических достижений, в определении перспектив развития современной техники.

Однако есть и другая сторона вопроса, то есть в гуманистической среде критическое отношение к техническому развитию в современном обществе возрастает, и внимание в первую очередь уделяется его негативным сторонам. Необходима ли эта техника или нет, имеет ли она положительную или отрицательную ценность. Эти два взгляда стали основной темой философии техники. Конечно, с годами меняется и сфера исследований философии техники. Существует большая разница между технологией 1950 года и технологией сегодняшнего дня. В свою очередь, это различие оказывает влияние на философское мышление.

Философам и ученым, как правило, при изучении техники следует учитывать культурные, исторические и социальные аспекты проблемы. На современном этапе становления философии техники как отдельной философской дисциплины: «Что такое философия техники?», «Каков ее предмет?», «Каково место философии техники?» возникают такие вопросы. В рамках философского знания философия техники

формировалась на основе таких взглядов, как философия техники, размышлений о современной технике, и изучению этих направлений уделялось наибольшее внимание.

Техническая философия - общие закономерности технического развития и технической деятельности, проектирование, роль технических наук в общей и современной человеческой культуре, взаимосвязь человека и техники, техники и природы, современная инженерно-техническая точка зрения нравственности, эстетические, глобальные и другие проблемы познают решение с точки зрения. «Что такое философия технологии?» на вопрос можно ответить двумя разными способами: во-первых, определив, сравнивается ли специально и исследуется философия техники с другими науками, изучающими технику; и во-вторых, взглянув на то, что представляет собой сама техника.

Таким образом, философия техники — это, прежде всего, специфическая часть технического знания, входящая в философию в целом и неотделимый раздел, это специфическое направление, находящееся на перекрестке развития науки и определяющее путь дальнейшего развития науки. разработка. Философия техники изучает духовные и идеологические аспекты технического мира, онтологию, аксиологию, гносеологию и методологию техники. Также философия техники означает исследование исторического места и роли понятия технической идеи и ее практического применения, области духовной деятельности, формирующей мировоззрение технического мира, нормативные и ценностные основы. Философию техники прежде всего

интересуют вопросы: что такое техника и что такое технический мир и т. д.

В центре внимания философии техники находятся не конкретные виды техники, а формы технической деятельности и природа технического мира, технической области в целом. Техническая философия призывает к проявлению всех особенностей технического мира, к освещению их открытых и скрытых принципов. Он фокусируется на природе технологий и поощряет изучение технологий как явления. Технический мир объективен и абстрактно-идеален и воплощает существование в форме идеи-понятия. Фактически технический процесс в настоящее время стал неотъемлемой частью любой деятельности человека и общества в целом. Техническая философия не просто описывает технические факты, а раскрывает предметы, служащие единству внутренней и внешней сторон технического развития. Другими словами, философию техники не очень интересует эмпирическая сторона мира. Философия техники считает приоритетной задачей понимание сущности и природы техники, понимание конкретного содержания технического мира. Эта наука исследует, «в какой степени техническая реальность может быть описана в соответствии с философией».

Можно сказать, что философия техники — это философия, воплощающая в себе принципы организации мира на технической дисциплинарной основе. Своеобразие философии техники, направленной на философское исследование технических знаний, отличает ее от общей теории техники и технологии. Философия техники не изучает структуру техники, ее задачи, принципы работы и другие технические характеристики. Возможно, философия техники

анализирует идеологические основы универсальных принципов существования и развития техники. При этом обращается внимание на следующие особенности: во-первых, технология рассматривается как явление, во-вторых, изучаются общие закономерности внутренней толерантности, характеристик и развития техники, в-третьих, также рассматривается социальное развитие и историческая перспектива техники. учтено.

Чтобы различать технические действия, необходимы технические знания и техническая осведомленность. Это создает иной подход к определению объекта и предмета философии техники. Результатом технического действия является искусственно созданное (техническое) устройство. Конечно, результат технического действия не будет без знания. Также результат технического действия зависит от технического сознания, технической деятельности и места технических знаний в исторической и современной культуре. Если объектом техники является искусственно созданное техническое устройство, то предметом философии техники являются технические знания и культура и их совместная деятельность как техническое явление. Предметом техники является техническое движение, а предметом философии — совокупность знаний, направленных на развитие науки и технического сознания. Таким образом, философия техники – техническая деятельность и техническое знание – входит в научное поле как явление культуры.

Техническая философия, отражающая развитие технического сознания, считается самостоятельной областью философского знания, развивавшейся в течение более длительного периода времени, чем другие области философии. Создан ряд литературы, сборников и монографий,

посвященных этому вопросу философии. В последние годы на международных и многих отечественных философских конгрессах проводятся круглые столы, посвященные философии техники или отдельным ее разделам. Специальные курсы по философии техники преподаются в ряде европейских стран и России.

Понятия о двух основных чертах техники — технооптимизме и технопессимизме — занимают важное место на этапах развития философии техники. В действительности «в рамках общественных отношений промышленность оказывает двоякое влияние на жизнь человека и общества, то есть имеет отрицательные и положительные стороны. Говоря языком науки, технооптимизм – развитие технологий служит улучшению жизни человека, а технопессимизм – развитие технологий оказывает негативное воздействие на человечество. Так сказать, можно сказать, что индустрия является и другом, и врагом человечества одновременно. Человечество и промышленность развиваются в диалектических отношениях, основанных на законе единства и борьбы противоположностей. Это диалектическое отношение полезно человечеству, с одной стороны, и вредно, с другой».

REFERENCES

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ЧАСТЬ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 97-100.
2. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.6 СОВРЕМЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 27–32.

3. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.3 ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ И КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОСФЕРЫ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 11–15.
4. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.1 ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 3–6.
5. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФОРМИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭТИКИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 92-96.
6. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖИНИРИНГА. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 101-104.
7. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 105-108.
8. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ЗНАЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 87-91.
9. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФИЛОСОФСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 74-77.
10. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. РОЛЬ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 83-86.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 57-61.

12.Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 53-56.